

Observatorios universitarios para el diálogo ciudadano en Loja

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

En el inicio de la “nueva normalidad” en COVID-19 las ciudades buscan el equilibrio entre los protocolos sanitarios y la recuperación económica, en ésta dinámica también se visibilizan carencias de vieja data como la informalización del comercio, los problemas del desarrollo urbano y la inmigración que derivan en tensiones ante el derecho a un ambiente sano.

Los escenarios son similares en varias ciudades, y en Latinoamérica se agrega la cultura del populismo, aquella que busca lo inmediato sin respetar las instituciones. Hay instancias de gobierno que no diseñan vías para conocer las alternativas o sugerencias de las personas, parece que las reducen a consumidores y votantes.

En Loja, por ejemplo, hay grupos enfrentados que busca que las autoridades civiles resguarden sus intereses sin considerar a los ciudadanos. Cerca de la cerrazón cabe espacio para solicitar una mediación que venga de la mano de los observatorios académicos o cívicos, de organizaciones y colectivos que muestren trayectorias de servicio. Puede ocurrir que la solución esté en manos de nuevos actores que aún deban participar.

En Ecuador está vigente una Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social que lamentablemente no se cumple o se utiliza de escaparate para algunos políticos. La ley establece veedurías, observatorios y otros mecanismos de intervención en la gestión pública que servirían de base para convocar a los estudiosos de la arquitectura, la comunicación, la salud y la economía para que luego de escuchar y aplicar herramientas de investigación aconsejen una hoja de ruta a dirigentes y dirigidos.

La producción científica de las universidades lojanas está entre las primeras de Ecuador, así mismo se han ensayado importantes experiencias de vinculación, es decir hay prácticas validadas en la sociedad, de ser así valdría aprovechar la capacidad humana e infraestructura de los centros de educación superior para avanzar hacia la ciudad justa y socialmente equilibrada que todos demandan. Los administradores locales pueden generar diálogos a través de los observatorios de las universidades locales.

Cada semestre cientos de jóvenes realizan tareas y análisis sobre supuestos o casos de genéricos que están en los libros de texto, hoy aprenderían desde la realidad y formarían competencias pertinentes para sus profesiones.